

supervision." *Fire safety problems* 27 (2010): 124–128. Print.

4. *On introduction of a system for assessing the effectiveness of state supervision (control)*. Order of the State Emergency Situations Service of Ukraine dated 22.03. 2018 № 189. Print.

5. *Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine*. On approval of the criteria for assessing the degree of risk from the conduct of economic activity and the frequency of implementation of planned state supervision (control) in the field of man-caused and fire safety by the State Emergency Service. Web. 16 Sep. 2018. <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-п>>.

6. *Recommendations of international experts in organization of economic cooperation and development*. Web. 16 Sep. 2018. <<http://www.oecd.org/gov/regulatory-Best%20practice%20for%20improving%20Inspections%20and%20enforcement.docx>>.

7. *Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine*. The strategy of reforming the system of state supervision (control). Web. 16 Sep. 2018. <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1020-2017>>.

DOI: 10.5281/ZENODO.1491436

УДК 351.862.4

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

Maystro S., is the doctor of sciences of state administration, head of the department of public administration for civil defence of the National university of civil defence of Ukraine, Kharkov

ОСВІТНЬО-НАУКОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COMPLEXES OF THE MECHANISM OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

У статті визначено сутність та складові механізму міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту. Охарактеризовано освітньо-наукову складову механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту. Розглянуто основні напрями реалізації механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту, в тому числі освітньо-наукової складової.

Ключові слова: *механізм міжнародного співробітництва, освітньо-наукова складову механізму міжнародного співробітництва, цивільний захист, Кодекс цивільного захисту України.*

The article defines the essence and components of the mechanism of international cooperation in the field of civil protection. The educational-scientific component of the mechanism of international cooperation of Ukraine in the field of civil protection is described. The main directions of implementation of the mechanism of international cooperation of Ukraine in the field of civil protection, including the educational and scientific component, are considered.

Keywords: *the mechanism of international cooperation, educational and scientific component of the mechanism of international cooperation, civil protection, the Code of Civil Protection of Ukraine.*

Постановка проблеми. В умовах глобальних змін клімату та посилення антропогенного навантаження на довкілля, особливого значення набуває питання своєчасного виявлення та відстеження можливих надзвичайних ситуацій і визначення шляхів їх запобігання та подолання.

Адже, відповідно до Конституції України, кожен громадянин України має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від органів державної влади та суб'єктів господарювання [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності та особливостей системи державного управління, в тому числі у сфері цивільного захисту присвятили свої публікації такі вчені, як Андреев С., Бакуменко В., Ковальчук В., Труш О. та інші [1; 2; 3; 6].

Однак чимало питань стосовно напрямків реалізації механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту, в тому числі освітньо-наукової складової залишаються недостатньо дослідженими.

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та напрямів реалізації механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту, в тому числі освітньо-наукової складової.

Виклад основного матеріалу. Ґрунтуючись на вказаних вище положеннях Конституції України, в ст. 4 Кодексу цивільного захисту України встановлюється, що цивільний захист – це функція держави, яка спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом попередження і ліквідації таких ситуацій та надання допомоги постраждалим [4].

І належна реалізація вказаної функції цивільного захисту можлива лише за умов всебічного теоретичного обґрунтування змісту та складових системи державного управління системою цивільного захисту.

Понятійно-категоріальний апарат науки «публічне управління та адміністрування» формується завдяки синтезу багатьох наук, таких як: теорія держави, менеджмент, інституціональна економіка, політологія, макроекономіка, право тощо. Одним з ключових понять в теорії публічного управління та адміністрування є категорія «механізм державного управління».

Бакуменко В. визначає сутність механізму державного управління, як

«практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей» [2].

В реалізації важливої для суспільства функції захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, першочергову роль відіграє ефективний механізм державного управління системою цивільного захисту, як спосіб застосування заходів впливу суб'єкта державного управління щодо запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення необхідного рівня техногенно-екологічної безпеки та виконання поставлених перед суспільством цілей та завдань у сфері безпеки людини та суспільства в цілому [8].

При цьому, механізми державного управління у сфері цивільного захисту в Україні мають враховувати національний та міжнародний досвід з питань цивільного захисту, представляти собою єдину систему державного управління з протидії надзвичайним ситуаціям [1; 3; 7].

Метою державного управління системою цивільного захисту є зниження ризику і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, підвищення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та навколишнього середовища в межах показників прийнятної ризику, чого неможливо досягти без побудови дієвого механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту. Тим більше, що одним з основних завдань державного управління системою цивільного захисту в Україні, згідно з Кодексом цивільного захисту України, є міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту [4].

До складових та інструментів реалізації механізму міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту можна віднести:

- чинні міжнародні договори, що стосуються цієї сфери;
- заходи органів державної влади щодо розвитку міжнародного співробітництва з урахуванням необхідності захисту національних інтересів України у сфері цивільного захисту;
- запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам, мінімізація їх негативних наслідків;
- розвиток міждержавної та міжрегіональної інтеграції в сфері цивільного захисту;
- забезпечення моніторингу та аналізу ефективності виконання міжнародних програм допомоги щодо сфери цивільного захисту;
- належне виконання Україною зобов'язань у цій сфері;
- забезпечення гармонізації українського законодавства у сфері цивільного захисту із законодавством ЄС;
- розвиток співробітництва у вказаній сфері з усіма прикордонними країнами;
- узагальнення існуючої закордонної практики застосування законодавства з питань, пов'язаних зі сферою цивільного захисту та розробка

пропозиції щодо його вдосконалення та адаптації до українських реалій;

- освітньо-наукове супроводження заходів, пов'язаних зі сферою цивільного захисту.

Нова ідеологія протидії катастрофам та надзвичайним ситуаціям передбачає об'єднання всіх компонентів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з визначенням єдиного координатора, у ролі якого в нашій державі виступає Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) за активною участю науково-дослідних установ.

До пріоритетів ДСНС України у сфері міжнародного співробітництва відносяться:

- створення договірно-правової бази з питань спільного попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на двосторонній і багатосторонній основах;

- налагодження механізмів взаємодії зі структурами інших держав і міжнародних організацій, що відповідають за попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацювання спільних планів і механізмів реалізації домовленості про дії у випадку природних та техногенних катастроф;

- налагодження обміну інформацією і досвідом з відповідних проблем;

- вирішення інших завдань, спрямованих на реалізацію зовнішнь-ополітичного курсу у сфері компетенції ДСНС [9].

Інструментами реалізації механізму міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту є: двостороннє співробітництво, співпраця з міжнародними організаціями, європейська інтеграція, міжнародні пошуково-рятувальні операції, міжнародні навчання, освітньо-наукові інформаційно-комунікативні заходи.

Розглянемо вищенаведені напрями та інструменти реалізації механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту в сучасних умовах.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України здійснює двостороннє співробітництво відповідно до положень 21 міжурядової Угоди, 1 рамкової конвенції, 1 рамкової програми дій, 3 меморандумів про взаєморозуміння, 1 адміністративної домовленості, а також планів спільних дій.

ДСНС України та її територіальні органи також здійснюють активне транскордонне співробітництво з відповідними установами та територіальними органами 12 іноземних країн, в тому числі з 6 країнами, які межують з Україною, а саме: Республіка Польща, Республіка Білорусь, Словацька Республіка, США, Угорська Республіка, Республіка Молдова, Естонська Республіка, Литовська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Швейцарія, Грецька Республіка, Китайська Народна Республіка.

Серед ключових напрямків співпраці ДСНС України з міжнародними

організаціями є контакти і практичні програми взаємодії зі структурами Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, НАТО, СНД, Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ (GmbH) [9].

Що стосується європейської інтеграції, як напряму та інструменту реалізації механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту, слід вказати на співробітництво у рамках інструменту ЄС «Східне Партнерство».

Державна служба з надзвичайних ситуацій України є основним бенефіціаром Проекту ЄС "Програма з попередження, готовності та реагування на катастрофи природного та техногенного характеру для країн Східного партнерства" (далі - Програма ЄС "PPRD East II").

Метою зазначеної Програми є посилення і розвиток потенціалу країн-учасниць Східного партнерства у сфері цивільного захисту шляхом залучення експертної та технічної підтримки ЄС. 1 грудня 2014 р. було офіційно розпочато другу фазу Проекту ЄС "PPRD East II".

Фінансована Європейським Союзом ця Флагманська Ініціатива Європейського Союзу, яка має загальний бюджет 5,5 млн. євро, впроваджена у шести країнах Східного партнерства (Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні).

Другу фазу було розроблено як природне продовження першої фази, що закінчилась у червні 2014 р. Вона сконцентрована на подальшому розвитку національного інституційного та регуляторного правового поля з наголосом на політиці цивільного захисту Європейського союзу та Директиві ЄС з питань запобігання і реагування на повені. Заходи з підвищення потенціалу також орієнтовані на підготовку країн-партнерів до відкриття Європейського Механізму цивільного захисту Європейського Союзу для країн Східного партнерства.

Продовжується удосконалення Електронного регіонального атласу ризиків (ERAP), створеного під час першої фази. З метою запобігання ризикам і виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру організовані подальші заходи з підвищення інформованості населення [9].

Участь у Програмі сприяє підвищенню можливостей Державної служби з надзвичайних ситуацій України з подолання катастроф на місцевому, регіональному та національному рівнях шляхом налагодження ефективної взаємодії з ЄС та державами-учасниками Східного партнерства у сфері цивільного захисту.

У рамках зазначеної Програми представники ДСНС України беруть участь у міжнародних семінарах, тренінгах та навчаннях з питань цивільного захисту. Участь у зазначених заходах дає можливість покращити

професійний рівень та досвід українських експертів, дозволяє оволодіти спеціальними процедурами ЄС і стандартами з планування, підготовки та проведення рятувальних операцій, підвищити обізнаність з організації цивільного захисту в країнах-учасницях Східного партнерства та сприяє налагодженню взаємодії з відповідними структурами країн-учасниць Східного партнерства у сфері попередження, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Стосовно міжнародних пошуково-рятувальних операцій, як напрямку та інструменту реалізації механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту, слід вказати, що Україна приймає активну участь у наданні допомоги країнам постраждалим від надзвичайних ситуацій під егідою ООН, міжнародних організацій а також на двосторонній основі. Так, пошуково – рятувальні підрозділи Державна служба з надзвичайних ситуацій України приймали активну участь у таких міжнародних операціях з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як:

- ліквідація наслідків землетрусу в Туреччині в 1999 р. та в 2011 р., Ірані – в 2003 р., Пакистані – в 2005 р., Киргізії – в 2008 р.;

- надання допомоги при ліквідації наслідків паводку в Угорщині в 1999 р. та 2010 р., Польщі – в 2010 р., Молдові – в 2010 р. [9].

Для підвищення ефективності надання допомоги у проведенні міжнародних аварійно – рятувальних та пошуково – рятувальних операцій, своєчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій, підвищенню ефективності обміну інформацією, а також підвищення готовності до реагування на міжнародному і національному рівнях, у 2011 р. подано заявку на вступ українського «Мобільного рятувального центру» ДСНС України до Міжнародної дорадчої консультативної групи ООН з проведення пошуково-рятувальних операцій в умовах міста (ІНСАРАГ).

Особливої уваги заслуговує участь Державна служба з надзвичайних ситуацій України у міжнародних навчаннях з реагування на катастрофи відповідно до Програми НАТО «Партнерство заради миру».

Починаючи з 2000 р. ДСНС України (МНС України) взяло участь у 10 повномасштабних міжнародних навчаннях НАТО із залученням сил та спеціального обладнання [9].

Освітньо-наукова та науково-технічна діяльність у ДСНС здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та відповідних нормативно-правових актів МОН та ДСНС, що стосуються питань освітньо-наукової діяльності.

Інформаційне забезпечення в ДСНС України спрямовано на забезпечення взаємозв'язку між освітою, наукою та практикою, а також на підвищення якості й прискорення реалізації наукоємних проектів, в тому числі в

міжнародних.

З метою методичного забезпечення освітньо-наукової діяльності функціонує Науково-методичний центр навчальних закладів ДСНС України. На цей час у вищих навчальних закладах цивільного захисту України працюють 587 фахівців вищої кваліфікації, з яких 78 докторів наук та 430 докторів філософії (кандидатів наук) [11].

Джерелами фінансування наукової та науково-технічної діяльності в ДСНС є кошти загального і спеціального фондів державного бюджету та кошти, одержані на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, надання наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, гранти та інші джерела відповідно до чинного законодавства. Пріоритетним завданням, яке стоїть перед науковцями ДСНС, є забезпечення системного підходу до ефективного виконання науково-дослідних робіт та інших заходів у сфері наукової діяльності з метою забезпечення високоефективного управління та прийняття найбільш оптимальних рішень під час попередження, локалізації чи ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру не тільки в Україні, а й під час участі в міжнародних пошуково-рятувальних операціях та в міжнародних навчаннях.

Наукова і науково-технічна діяльність ДСНС здійснюється відповідно до пріоритетних напрямків та основних завдань наукового забезпечення діяльності ДСНС, що визначаються структурними підрозділами апарату ДСНС – замовниками наукових досліджень і розробок, та за результатами розгляду пропозицій територіальних органів, наукових установ та вищих навчальних закладів ДСНС.

Напрямки наукової і науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів цивільного захисту та науково-дослідних установ ДСНС визначаються планами їх наукової та науково-технічної діяльності. Також планами вищих навчальних закладів передбачається виконання ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (планом наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України на 2018 р. передбачено виконання 57 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт) [11].

Провідним вищим навчальним закладом у сфері цивільного захисту України є Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ), який є потужним центром координації міжнародного співробітництва нашої держави у цій сфері.

Структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України є сектор міжнародних зв'язків, який обумовлює розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв'язків і авторитету НУЦЗУ в світовому науково-освітньому співтоваристві. Це також і координуючий структурний підрозділ усього університету, створений для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності, розширення й поглиблення міжнародних зв'язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва.

В університеті навчаються іноземні студенти та курсанти за програмами підготовки бакалаврів, магістрів, докторантів. Університет має тісні зв'язки з профільними освітніми закладами Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджено тісну співпрацю.

Договори про співробітництво з університетами країн світу, організаціями та підприємствами сприяють розвитку міжнародної співпраці та розширюють перспективи студентів, курсантів, науковців долучатись до міжнародних програм в галузі освіти й науки, здобувати практичний досвід за кордоном, брати участь у різноманітних програмах міжнародних студентських обмінів тощо. Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські наукові, науково-практичні конференції, семінари, де висвітлюються основні результати роботи науковців, студентів, слухачів університету відповідно до освітньо-професійних програм та тематики наукових досліджень [10]. Таким чином, міжнародне співробітництво України з міжнародними організаціями та іншими країнами у сфері цивільного захисту спрямоване на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій як на території України, так і на всій планеті.

Висновки. Отже, міжнародна співпраця має стати дієвим механізмом удосконалення існуючої системи державного управління у сфері цивільного захисту України, зрозуміло, з урахуванням національних інтересів нашої держави. При цьому, механізм міжнародного співробітництва України в сфері цивільного захисту має враховувати існуючий національний та міжнародний досвід з питань цивільного захисту, сприяти зниженню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, формуванню належних нормативно-правових, фінансово-економічних, організаційних, техніко-технологічних та інших засад захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також сприяти підвищенню результативності державного управління у сфері цивільного захисту, що й буде предметом подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Андреев С. О. Державні системи цивільного захисту: інституціональні засади та проблеми розвитку : монографія / С. О. Андреев ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2017. – 432 с.
2. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : [навч. посіб.] / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с.
3. Ковальчук В.М. Міжнародна інтеграція діяльності пожежно-рятувальних служб країн ЄС / В. М. Ковальчук // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 39: у 2 ч. Ч. 1 : Державне управління / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 272-279.
4. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.
5. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – С. 381 – 418.
6. Майстро С.В. Нормативно-правовий механізм державного управління си-

стемою цивільного захисту в Україні / С.В. Майстро, О.О. Труш // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарПІ НАДУ „Магістр”, 2014. – № 2 (46). – С. 210 – 218.

7. Майстро С.В. Особливості інституційного механізму державного управління системою цивільного захисту в різних країнах / С.В. Майстро // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). – С. 407 – 415.

8. Майстро С.В. Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту / С.В. Майстро // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарПІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 3 (46). – С. 3 – 10.

9. Міжнародна діяльність ДСНС України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. : <http://www.dsns.gov.ua/ua/Mizhnarona-diyalnist.html>.

10. Міжнародні зв'язки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. : http://nuczu.edu.ua/ukr/mizhnarodni_zv/mizhnarodni_sektor.

11. План наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України на 2018 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. : http://educmns.org.ua/files/plan_ndr_2018.pdf.

References:

1. Andreev, S. *State Civil Protection Systems: Institutional Principles and Developmental Problems [Dergavni systemy civil'nogo zahystu: institucional`ni zasady ta problemy rozvytku]*. Kharkiv: Tim Publ. Grup, 2017. Print.

2. Bakumenko, V. *Theoretical and organizational principles of public administration. [Teoretichni ta organizaciyni zasady derzhavnogo upravlinnya]*. Kiev : Millennium, 2003. Print.

3. Kovalchuk, V. "International integration of fire and rescue services of EU countries [Mizhnarodna integracia diyalnosti pozhezhno-riatuval`nih sluzhb krain ES." *Dergavne upravlinnja* 39 (2014): 272-279. Print.

4. Code of Civil Protection of Ukraine. [Kodex civil'nogo zahystu ukraini]. dated 02.10.2012 № 5403VI. *Official Ukrainian Visnyk BPR of Ukraine* 89 (2012): 3589. Print.

5. Constitution of Ukraine. [Konstitucia ukraini]. *Official Ukrainian Visnyk BPR of Ukraine* 30 (1996): 381-418. Print.

6. Maystro, S. "Regulatory and Legal Mechanism of Public Administration of the Civil Protection System in Ukraine [Normativno-pravoviy mehanizm derzhavnogo upravlinnya systemoyu civil'nogo zahystu v Ukraini]." *Current problems of public administration* 2 (46) (2014): 210-218. Print.

7. Maystro, S. "Features of the institutional mechanism of public administration of the civil protection system in different countries. [Osoblyvosti institutsiynogo mehanizmu derzhavnogo upravlinnya systemoyu civil'nogo zahystu v riznih krainah]." *Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy* 2 (7) (2017): 407-415. Print.

8. Maystro, S. "Theoretical foundations of the mechanism of public administration of the civil protection system [Teoretichni zasady mehanizmu derzhavnogo upravlinnya systemoyu civil'nogo zahystu]." *Theory and Practice of Public Administration* 3 (46) (2014): 3-10. Print.

9. *International activity of the dns of ukraine*. [mizhnarodna diyal`nist` dsns ukraini]. Available to: <http://www.dsns.gov.ua/ua/mizhnarona-diyalnist.html>. Accessed: 31 July 2018.

10. *International relations*. [Mizhnarodni zv'yazki]. Available to:

http://nuczu.edu.ua/ukr/mizhnarodni_zv/mizhnarodni_sektor. Accessed: 31 July 2018.

11. *Plan of scientific and scientific-technical activity of the NSC of Ukraine for 2018. [Plan naukovoї ta naukovo-tehničnoї diyal'nosti DSNS Ukraini na 2018 rik]*. Available to: http://edu-mns.org.ua/files/plan_ndr_2018.pdf. Accessed: 31 July 2018.

DOI: 10.5281/zenodo.1492077

УДК 351.861

*Ромін А. В., д.держ.упр., доц., НУЦЗУ, м. Харків,
Яценко О. А., к.е.н., доц., НУЦЗУ, м. Харків,
Ткаченко І. А., Томілко О. О. і Мосолов В. В.,
слухачі магістратури НУЦЗУ, м. Харків*

*Romin A., Doctor of Science in Public Administration, Associate professor, Head of the faculty, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv,
Yaschenko O., Ph.D in economics, Associate professor, Deputy Head of the Department of Management and organization of civil protection, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv,
Tkachenko I.A., Tomilko O.O. and Mosolov V.V. Master's students of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv*

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННЯ СИЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ДИСТАЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ

STATE REGULATION OF IMPLEMENTATION IN THE APPLICATION OF CIVIL PROTECTION SYSTEMS OF SAFETY LITERAL APPLIANCES WITH DISTANCE MANAGEMENT

Дана стаття присвячена підвищенню ефективності дій підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час надзвичайних ситуацій за рахунок впровадження в застосування безпілотних літальних апаратів з дистанційним керуванням. Надано, що безпілотні літальні апарати з дистанційним керуванням можуть відігравати ключову роль в задачах та функціях, які покладені на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій: можуть проводити роботи на ділянках з особливою небезпекою, проводити розвідку пожежі, пошук постраждалих, передавати інформацію.

Ключові слова: *надзвичайна ситуація, безпілотний літальний апарат, пошуку постраждалих, тепловізор, великий радіус дії.*